

ЙЎЛОВЧИ ТАШИШ ФАОЛИЯТИ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШГА УСЛУБИЙ ЁНДАШУВ

Тоғаев Ғолибжон Шарифович

Тошкент давлат транспорт университети,

техника фанлари ф.д., (PhD)

Тошкент, Ўзбекистон.

e-mail: golibjon.togaev@mail.ru

www.doi.org/10.5281/zenodo.10516641

Аннотация: Ушбу илмий ишда республикамізда янгидан жорий этилаётган брутто-шартномасини амалиётга жорий этиш жараёнида дуч келиши мумкин бўлган ташкилий-ҳуқуқий, техник-технологик муносабатларни тартибга солиш бўйича ушбу йўналишда халқаро ва маҳаллий даражада олиб борилган тадқиқот натижалари асосида тавсиявий аҳамиятга эга асосли илмий-услубий ечимлар таклиф этилган.

Калит сўзлар: брутто-шарти, эксплуатацион сифат, йўналиш мураккаблиги, ташқи ва ички омиллар, эксплуатацион сифат вариация кенглиги, тижорий эксплуатацион сифат даражаси.

1-расм: Брутто-шарти асосида йўловчи ташишни ташкил этишнинг шартли схемаси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 февралдаги “Жамоат транспорти тизимини ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-59-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 18 мартдаги “Жамоат транспортини молиялаштиришнинг янги тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ВМ-116-сонли қарорлари билан республикаміз йирик шаҳарларида йўловчи ташиш амалиёти босқичма босқич брутто-шартномаси асосида ташкил этилмоқда (1-расм).

Брутто-шартномаси асосида чекланган таъриф бўйича йўловчи ташиш фаолиятни ташкил этиш бир томондан истеъмолчи ва хизмат кўрсатувчи муносабатларини бошқа томондан эса хизмат кўрсатувчи ва буюртмачи муносабатларини мукамал ҳуқуқий тартибга солишни, икки томонлама тенг манфаатларни қаноатлантира оладиган адолатли сифат чегараларини белгилашни тақоза этади. Бу эса ўз ўрнида амалдаги мавжуд йўловчи ташиш фаолиятининг асосий техник-технологик ҳамда тижорий эксплуатацион кўрсаткичларини тўлиқ тадқиқ этишни, яқиний таҳлилий ишончли маълумотлари ривожланган мамалакатларда ташкил этилган намунали йўловчи ташиш хизматини кўрсатувчи ташкилотларнинг кўрсаткичлари билан солиштириш орқали танқидий қайта кўриб чиқиш заруратини келтириб чиқаради. Жаҳон майдонида олиб борилаётган илмий тадқиқот натижалари асосида шу нарса маълум бўладики, Япония, Жанубий Корея, ХХР, Англия, Франция, Швецария, Австрия каби давлатларнинг йирик шаҳарларида йўловчи ташиш фаолияти билан шуғулланувчи айрим ташкилотларнинг техник-технологик ҳамда тижорий эксплуатацион кўрсаткичлари ўзаъро мутаносиблик даражаси 80% дан юқори, реал шарт-шароитларда мавжуд имкониятлардан фойдаланиш даражаси техник эксплуатацион кўрсаткичлар бўйича эса 90%дан юқори натижа қайд этган. Бу юқори кўрсаткичларнинг таъминловчи омиллар орасида энг катта улушни замонавий типдаги автотранспорт воситалари, сифатли кўча-йўл тармоғи ёки юқори тўлов қобилияти эмас балки ташиш фаолиятини ташкил этишнинг ноёб технологик бошқарув усуллари эгаллаган. Ўрганишлар асосида олинган маълумотларни солиштиришда шу нарса маълум бўладики замонавий автотранспорт воситаси, сифатли кўча-йўл тармоғи ёки қулай иқлим шарт-шароитлари ва бошқалар мавжуд бўлишининг ўзи йўловчи ташиш амалиётини ҳар томонлама сифатли ташкил этиш имкониятини бермас экан. Тошкент шаҳрида мавжуд йўловчи ташиш фаолияти таҳлилини қуйидаги босқичларда амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз:

2-расм: ШЖТ эксплуатация фаолиятини баҳолашнинг шартли схемаси

Таҳлиллар асосида шуни хулоса қилиш мумкинки мамлакатимизда янгидан жорий этилаётган брутто-шартномаси асосида йўловчи ташиш фаолиятини йўлга қўйишда ҳам танлов асосида хизмат кўрсатувчиларнинг мавжуд имкониятлардан фойдаланиш даражалари доимий таҳлил қилиб борилиши кераклигини кўрсатади. Чунки брутто-шартномаси бўйича ягона кўрсаткич сифатида босиб ўтилган йўл этиб белгилаб қўйилиши хизмат кўрсатувчилар томонидан айнан шу кўрсаткич миқдорини таъминлашга бор эътиборини қаратишини билдиради.

Шаҳар худудида мавжуд эксплуатацион имкониятлардан фойдаланиш даражасини қўйидаги ифода орқали аниқлаш мумкин:

$$K_{\text{эсн}} = \sum_{i=1}^m a_i k_i \quad (1)$$

Бу ерда: $K_{\text{эсн}}$ –автобус йўналишларининг эксплуатацион сифат даражаси; a_i – i -техник-эксплуатацион кўрсаткич вазни; k_i - i -техник-эксплуатацион кўрсаткич индекси.

Йўналишлар кесимида эксплуатацион сифат даражасининг максимал ва минимал даражалари аниқлаб олингандан сўнг ҳар бир йўналиш бўйича мавжуд имкониятлардан қай даражада фойдаланиш кўрсаткичи, яъни эксплуатацион салоҳиятидан фойдаланиш даражасини қўйидагича ҳисоблаш мумкин:

$$I_{\text{эс}} = \frac{K_{\text{эс}} - K_{\text{эсн}}}{1 - K_{\text{эсн}}} \times 100, \% \quad (2)$$

Йўналиш бўйича ҳаракатдаги таркибнинг ҳаракатланишига турли хил кўринишдаги ташқи ва ички омиллар турли хил даражада таъсир этади. Шу сабабли ушбу омилларни бир вақтнинг ўзида бир хил кўрсаткичга олиб келиш мураккаб ҳисобланади. Шу сабабли йўналиш бўйича мавжуд барча ташқи ва ички таъсирларни бир қатновни амалга ошириш даврида турли хил тўхташларга кетган вақтнинг умумий ҳаракатланишга сарфланадиган вақтга нисбати сифатида аниқлаш орқали гуруҳларга ажратиш ва аниқлаш мумкин.

Йўналиш бўйича ҳаракатдаги таркибнинг ҳаракатланишига тўсқинлик қилувчи омилларни уч гуруҳга бўлиш мумкин:

- 1) технологик тўхташлар (бекатларда йўловчиларни автобусга чиқишлари ва ундан тушишлари учун тўхташларга сарфланадиган вақт);
- 2) мажбурий тўхташлар (тартибга солинган ва тартибга солинмаган чорраҳалар ва пиёдалар ўтиш жойлари, чапга ва ўнгга бурилишлар, айланма ҳаракатланиш жойларида тўхташларга сарфланган вақт);
- 3) тасодифий тўхташлар (йўл-транспорт ҳодисаларини олдини олиш учун тўхташлар, тиғис пайтдаги тирбандлик ва бошқалар).

Йўналиш бўйича бир қатновда тўхташларга сарфланган вақтни қўйидагича ҳисоблаш мумкин:

$$t_m = \sum_{i=1}^n m_i p_i t_i \quad (3)$$

бу ерда: t_m -тўхташларга сарфланган умумий вақт, соат; m_i - i турдаги тўхташлар сони; p_i - i турдаги тўхташларнинг эҳтимоллик даражаси; t_i - i турдаги тўхташларга сарфланадиган ўртача вақт, соат.

Юқоридаги ифодалар орқали олинган натижаларнинг ўзи амалга оширилган йўловчи ташиш фаолиятига ҳар томонлама тўлиқ ижобий баҳо бериш имконини бермайди. Шу сабабли амалга оширилган ташиш фаолиятининг истеъмолчилар талабаларини қондириш даражасини улар ўртасида ўтказиб борилган сўровномалар асосида аниқлаш, иқтисодий-ижтимоий ҳамда экологик таъсир даражаласини баҳолаш бўйича ҳам якуний бир кўрсаткичга олиб кела оладидан баҳолаш методикаларини ишлаб чиқиш зарур.

Транспорт хизматлари кўрсатиш баҳоси шаклланишига ташиш харажатларининг миқдори билан бирга унинг таркиби ҳам ҳал этувчи омил сифатида таъсир кўрсатади. Олиб борилган тадқиқотларга кўра, мамлакатимиз йўловчи ташиш амалиёти билан шуғулланувчи операторлар томонидан кўрсатилаётган ташиш хизматлари таннархи таркиби ривожланган мамлакатларнинг ўхшаш кўрсаткичларидан жуда фарқ қилар экан. Айниқса таннарх таркибида ёқилғи, амортизация харажатлари, солиқ ва йиғимлар улуши бир неча маротаба юқори бўлиб, рағбатлантиришнинг энг самарали воситаси ҳисобланувчи ҳайдовчилар иш ҳақи улуши 3 баробардан ҳам камроқ экан. Ташиш харажатларининг асосий ташкил этувчилари транспорт воситаларига техник хизмат кўрсатиш ва ёқилғи-мойлаш материаллари ҳисобига тўғри келади. Тармоқда ҳаракат воситалари таркибининг асосий камчиликларидан бири уларнинг номутаносиб тузилмаси ва ўртача юқори ёшидир. Республика бўйича йўловчи тушишда фойдаланилаётган транспорт воситаларининг эскириш даражаси (Тошкент шаҳридан ташқари) уларнинг йўловчи ташиш хизмати кўрсатиш бозоридаги рақобатга бардош бера олмаслигининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Шу муносабат билан брутто-шартномаси асосида йўловчи ташиш фаолиятни ташкил этишда йўналишлар танлови талабаларини ишлаб чиқишда транспорт операторларининг асосий воситалари сонига эмас балки улар асосида ташиш жараёнларида эришган эксплуатацион сифат кўрсаткичларини инобатга олиш ўринли. Экологик сифат кўрсаткични аниқлашда бир нафар йўловчини бир километр масофага ташиш учун атроф муҳитга чиқарилган заҳарли газ миқдори даражасини белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 февралдаги “Жамоат транспорти тизимини ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-59-сон Қарори., <https://lex.uz/docs/6386205>.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 18 мартдаги “Жамоат транспорти молиялаштиришнинг янги тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ВМ-116-сон Қарори, <https://lex.uz/uz/docs/6410844>
3. Ahmed L, Mumford CL, Kheiri A (2019) Solving urban transit route design problem using selection hyper-heuristics. Eur J Oper Res 274(2): 559 б.
4. Қодиров Т.У. Автомобиль транспорти рақобатдошлиги: ташкилий-иқтисодий механизмлар/ Монография. –Т.: “Янги аср авлоди”, 2013. 256 б.

5. Evaluation of complexity of urban bus routes, Tuygun Kodirov., Golibjon Togaev., Barno Kenjaeva., Yanvar 2023 E3s konferentsiyalar veb-sayti 365: 05005, DOI:10.1051/e3sconf/202336505005.
6. Қодиров Т.У., Транспорт тизимининг ривожланиш ҳолати таҳлили ва унинг иқтисодий ўсишдаги ўрнини баҳолаш. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2014 йил.
7. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/8_T_Qodirov.pdf
8. Тоғаев Ғ.Ш., Рақамли шаҳар жамоат транспортини жорий этиш муаммолари. Academic Research in Educational Sciences, 4(12), 300–304. 2023 йил. <https://doi.org>.
9. <https://www.mintrans.uz>
10. <https://tashbus.uz>

